

**VILOYATLAR SHAHAR MARKAZIDA SAVDO VA MAISHIY XIZMAT KO'RSATISH
MAJMUALARINI ARHITEKTURA-LOYIHAVIY TASHKIL ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR
(QARSHI, JIZZAX, URGANCH) SHAHARLARI MISOLIDA**

Eshatov I.Q. (PhD) dotsent v.b, **Mustafoyeva M.Z.** mustaqil tadqiqotchi,,
Yusupov Z.J. tayanch doktorant
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Bugungi kunda, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish markazlari uchun aniq bir ta'rif va to'xtam berilmaganligining asosiy sababi, uning ixtiyorida qanday funksiyalar bajarilishi va kompleks xizmatlar to'plami qanday ko'rinishda hamda bog'lanishda bo'lishi kerakligini aniqlash juda murakkab bo'lib qolmoqda. Shunga qaramay, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish markazlari katta shuhrat qozonib dunyo amaliyotida keng ommalashmoqda. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalashda ochiq, yarim ochiq, va yopiq turdagi arxitektura-fazoviy yechimlardan foydalanish tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: aglomerasion aloqalar, transport, savdo, majmua, ochiq, yarim ochiq, va yopiq.

Asosiy qism: Aynan, hozirgi kunda, respublikamizdagi ko'pgina shaharlar ayniqsa, Qarshi, Jizzax, Urganch kabi yirik shaharlar aglomerasion markazlariga aylanib bormoqda. Bu esa, davlatimizning olib borayotgan to'g'ri siyosatining natijasi bo'lib, O'zbekistonda aglomerasion darajadagi savdo majmualari modelini shakllantirishni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston hukumati ilmiy-texnika taraqqiyotining rivojlanishini jadallashtirish va turarjoy, jamoat va sanoat binolarini barpo etish, yangi qurilish materiallari va konstruksiyalarini ishlab chiqarishning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashni ustuvor yo'nalishlar qatoriga kiritgan.

Kirish bo'limi: Mamlakatimizda va chet elda o'tkazilgan ko'p sonli tadqiqotchilarning izlanishlariga qaramay, respublikamizning barcha shaharlarida, jumladan, Jizzax Qarshi va Urganch shaharlarida barpo etilgan ko'pgina savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualari va yirik savdo markazlarida hamda ularni loyiha takliflarida ko'p hollarda quruq-issiq iqlim sharoitiga moslashtirilmasdan joylashtirilganligi va xaridor uchun qulay sharoit yaratilmaganligi hamda avtoturargoh zonalarini uchun yetarli joy ajratilmaganligi kuzatiladi [3,4,5,7].

Xaridorlar o'z istaklarini amalga oshirish va xizmatlardan foydalanish uchun ko'p vaqt yo'qotishlari hamda yosh bolalar va qariyalar uchun dam olish zonalarini tashkil qilinmaganligi, mahalliy va chet el turistlariga mos shart-sharoitlar yaratilmaganligi oqibatida savdo majmualarning foydali ish koeffitsiyenti va samarasi past bo'lib kelmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan kamchilik va xatolarni e'tiborga olgan holda, O'zbekiston viloyat markazlari uchun yangi turdagi arxitekturaviy-loyihaviy yechimga ega. Zamonaviy aglomerasion darajadagi savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualar loyihalarini shaharsozlik tamoyillari asosida ishlab chiqish, takomillashtirish va yaratish dolzarb va amaliy jihatdan muhim masala hisoblanadi [7,8].

Metodlar bo'limi: Loyihalanayotgan savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarida turli xil funksional va texnologik jarayonlarning amalga

oshirilishini e'tiborga olib, markazning qat'iy bir loyiha asosida (maydoni 5000 m² dan ortiq bo'lganda) rejalashtirish talab qilinadi. Chunki, markaz maydoni katta bo'lgani sababli uzun monoton ko'rinishli galereya perspektivasi bugungi kunda zerikish tuyg'usini uyg'otib, tashrif buyuruvchilarning diqqatini torta olmasligi tabiiy holga aylangan.

Loyihalanayotgan savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalash quyidagi mezonlar asosida bajarilishi kerak [2].

1. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarining janubga qaratilgan tomonlari ortiqcha isib ketishi mumkin. Shu sababli, derazalar o'lchamlari kichik, sharq va g'arbga qaragan devorlarlarda qoraytirilgan derazalar loyihalanishi kerak.

2. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualari uchun juda keng yo'laklar hosil qilinmaydi. Chunki, odamlar o'zlarini bunda "erkin" harakatlanishda yo'qotib qo'yishlari va sarosimaga tushishlaridan tashqari, yo'laklarning tarmoqlanishi xaridorlar oriyentatsiyasini murakkablashtirib, oqim yo'nalishini buzilishiga olib kelishi mumkin.

3. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmua zallari barchaga qulay va sodda bo'lishi uchun atrium va galereya sxemalari asosida loyihalanishi tavsiya qilinadi [1,2].

Mijozlarning diqqatini jalb qilish uchun har 100 metrda turli xil rejalashtirish magnitlari joylashtiriladi. Harakati chegaralangan kishilar hamda yosh bolasi bo'lgan onalar uchun markaz binosining har bir burchagiga borish qulay bo'lishi kerakligini e'tiborga olgan holda, binoda ularga mo'ljallangan alohida liftlar ko'zda tutiladi hamda yuz berishi mumkin bo'lgan turli xil holatlarda-yong'in, avariya, zilzila kabi ofatlarga qarshi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida evakuatsiya yo'llaridagi chiqish eshigigacha bo'lgan eng qisqa masofa asosida loyihalanishi tavsiya qilinadi.

Viloyat markazlari Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlarini uchun savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalash – respublikamizda amalga bo'lgan asosiy me'yoriy va sohaga oid hujjatlar (Qurilish me'yorlari va qoidalari, idoralararo qurilish me'yorlari va GOSTlar asosida) va dunyo amaliyotidan

olingan tajriba va ilmiy-amaliy tadqiqot natijalariga tayangan holda, zamonaviy savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmua markazlari uchun loyihalash tavsiya etiladi.

4. "Magnitlar" yoki "yagona tortishish"ni – universal do'konlar va oziq-ovqat supermarketlari hosil qilib, strategik nuqtalarda joylashgan do'konlarni va ular orasida joylashtirilgan kichik ixtisoslashtirilgan do'konlar bilan birgalikda kiritishni nazarda tutish lozim. Markaz qulay avtoturagohga ega bo'lishi kerak (lekin transport vositalari hududga kirishiga ruxsat berilmaydi), jozibali landshaft rejasi, yuqori darajadagi qulayliklarga ega restoran, sport markazi, kinoteatrlar, badiiy ko'rgazmalar va boshqa qo'shimcha diqqatga sazovor joylar bo'lishi mumkin [2,6].

Bularning barchasi uchun, shuningdek, kengaytirilgan savdo kuni savdosi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Bu "qamrov doirasi", ya'ni aglomeratsiyada muvaffaqiyatli ishlashga bog'liq bo'lgan odatiy savdo markazi bo'ladi. "Tabiiy" atrof-muhit muhandisligi, ya'ni kondisioner, progressiv sun'iy yoritish rivojlanishi bilan yopiq savdo markazi yoki "yopiq mall" paydo bo'ladi [1,3,4].

5. Ayni paytda, bir tomondan, shaharlarni betartib rivojlanishi va boshqa tomondan, o'sib borayotgan shahar aholisiga xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratilishi talab qilinadi. Shunday qilib, rejalashtirilgan savdo maishiy xizmat ko'rsatish majmualarining klassik to'plamlari paydo bo'ladi.

6. O'zbekistonda shahar markazlarini qayta qurish bo'yicha dastlabki urinishlar yetarli darajada muvaffaqiyatli bo'lmadi. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlari qayta qurilmoqda, do'konlar va savdo nuqtalarining ahamiyatini hisobga olmagan holda keng transport yo'llarining har ikki tomonida joylashganligi sababli mavjud uchastkalarining foydalanish samaradorligi va transport aloqasi hisobga olinmagan.

Natijalar bo'limi: Savdo markazini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun o'ta muhim joylashgan hudud hisoblanadi. Savdo markazini joylashtirish uchun viloyat markazining boshqa aholi punktlari bilan transport aloqalari hisobga olinishi kerak. Qurilish uchastkasi uchun mos geografik joylashish hududni tavsiflovchi iqtisodiy jihatlar bilan belgilanadi. Iqtisodiy jihatlar aglomeratsiya yadrosining savdo va xizmat ko'rsatishga moslashganligi bilan bog'liq. Savdo markazini ko'r-ko'rona tashkil etish xavfini oldini olish uchun, har doim tanlab olingan yer mavjudmi yoki hali ham tegishli joy topilmaganidan qat'iy nazar, savdo markazi joylashgan hududning mohiyatini hisobga olish kerak [5,6,7,8].

Agar hudud allaqachon tanlab olingan bo'lsa, unda iqtisodchining ishi qurilish maydonining aglomeratsiya doirasida iqtisodiy xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lishi kerak. Uning tadqiqotlari natijalari, u yoki bu tarzda, tanlangan joy savdo markazini qurish va rivojlantirish uchun mos yoki yo'qligini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi kerak. Agar masala ijobiy hal etilsa, olingan ma'lumotlar asosida savdo markazining hajmi va tuzilishi aniqlanishi kerak [5,6,7,8,9].

1. Rasm. Ushbu tadqiqot metodologiyasi puxta va to'g'ri tahlil qilinganida, odatda aglomeratsiya ahamiyatiga ega savdo markazi qurish uchun eng maqbul joyni aniqlashga yordam beradi.

Biroq, mavjud hududni tavsiflash uchun yoki savdo markazining yangi joyini yaratish uchun so'rov ham o'tkazilishi muhimdir va asosiy tadqiqot usullari juda o'xshash bo'ladi [7,9,10].

Iqtisodiy tahlilning maqsadi batafsil iqtisodiy ma'lumotlarni olishdir, shunda savdo markazi qurilishi kutilayotgan ma'lum bir joy uchun maqbul bo'lgan chakana savdoning taxminiy hajmini aniqlash mumkin bo'ladi. Har qanday iqtisodiy tahlilda odatda quyidagi omillar o'rganiladi: aholi daromadi, aholining xarid qobiliyati, raqobatdosh do'konlar, kelajakdagi savdo markaziga yaqinlashish qulayligi va boshqa sharoitlar. Savdo markazi joylashgan joyni belgilovchi asosiy omil bu aholi masalasidir. Agar butun aglomeratsiya aholisi savdo markazidan foydalansa, unda iqtisodiy samaradorlik yuqori bo'ladi [2].

Savdo markazining muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun uning joylashuvi aglomeratsiya tarkibiy qismlari bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun, agar kelajakda markazning kengayishini nazarda tutsak, unda bu dastlabki rejalashtirishda ta'minlanishi kerak. Agar boshida bunday choralar ko'rilmagan bo'lsa, unda ba'zi bir istisno holatlarida, yerni qo'shimcha ravishda olish sharti bilan, markazni kengaytirish hali ham mumkin.

Biroq, bunday kengayish uyg'unlashgan va juda muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli juda kamayadi. Ba'zi hollarda markazlarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga dastlabki loyihada ko'zda tutilmagan qo'shimcha binolarni qurish orqali erishish mumkin. Bunday kengayish uchun zaxira joy ko'zda tutilmaganligi sababli, avval avtoturagohlar uchun foydalanilgan joyda yangi binolar qurilishi kerak va bu chora samaradorligini pasaytiradi. Bu esa qandaydir tarzda markazning dastlabki muvaffaqiyatini belgilaydi [3].

Shu munosabat bilan nafaqat yangi do‘konlarning, balki butun markazning aylanmasi ko‘pincha zarar ko‘radi. Markazning o‘shini rejalashtirishda bu yerda ikkita asosiy masala ko‘rib chiqiladi: markazni kengaytirishni rejalashtirish va bosqichma-bosqich markazni rivojlantirish [3,7,8].

Shu bilan birga, individual do‘konlarni kengaytirish, yangi do‘konlarni qurish yoki markazni kengaytirishning ikkala usulini ham amalga oshirish imkoniyati ushbu imkoniyat yaqin yoki uzoq kelajakda ishlatilishidan qat’iy nazar, dastlabki reja tuzilayotganda yaratiladi.

Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlari uchun qo‘yidagicha tavsiyalar ishlab chiqilgan:

2.Rasm. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlarida savdo-maishiy xizmat ko‘rsatish majmualarini loyihalashda ochiq, yarim ochiq, va yopiq turdagi arxitektura-fazoviy yechimlardan foydalanish tavsiya qilingan.

Markazni kengaytirishni rejalashtirish uchun juda ko‘p zaruriy shartlar mavjud. Asosiy shartlardan biri aglomerasion aloqalar rivojlanganligi va savdo markazini transport tugunlari bilan yaqinligi asoslab berilgan. Transport tugunlari jamoat transporti bekatlari bilan yaxshi bog‘lanishlarga ega bo‘lishi muhimdir. Atrofdagi asosiy yo‘llarning mumkin bo‘lgan o‘tkazuvchanlik quvvati qo‘shimcha transport yuklariga mos keladigan darajada bo‘lishi kerak. Hududda qo‘shimcha binolar, avtoturargohlar va transport harakati uchun zaxira maydonini saqlash uchun yetarlicha katta bo‘lishi kerak yoki qo‘shimcha daromad markazni kengaytirish paytida ikki yoki ko‘p qavatli avtoulavlar parkini qurish uchun kapital qo‘yilmalarni oqlashi kerak [3,5,6].

Munozara bo‘limi: Eng muhimi loyihachi markazni kengaytirishni rejalashtirayotganda, savdo-maishiy xizmat ko‘rsatish majmua hajmi ortib borayotgan savdo salohiyati uchun daromad keltirishi mumkinligiga ishonch hosil qilinishi kerak. Agar savdoda, masalan, savdo majmua markazlari uchun mos hududlar mavjud bo‘lsa, unda kelajakda bunday raqobat ehtimoli katta. Ushbu holatlar oldin yaxshilab ko‘rib chiqilishi kerak va markazni kengaytirish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi [3].

Kerakli piyodalar yo‘laklari va bo‘sh maydonlarga ega bo‘lgan qo‘shimcha do‘konlarning guruhi uchun maydon dastlabki hudud rejasining bir qismi bo‘lishi kerak va shunday qilib saqlanishi kerakki, savdo

markazining birinchi bosqichida sezilarli bo‘shliq paydo bo‘lmasligi kerak. Bunday holda, rejalashtirish ushbu yangi binolarni ilgari qurilgan markaz bilan to‘liq tartibga solishni ta‘minlaydigan tarzda amalga oshirilishi kerak [4,5,6].

Savdo shaxobchalarining kengayishi natijasida avtoturargohlarga bo‘lgan talabni qondirish uchun bo‘sh joy ham zaxirada saqlanishi kerak. Ushbu maqsad uchun zarur bo‘lgan zaxira maydonini belgilashda uning avtoturargoh va piyodalar maydonlari o‘rtasida haddan tashqari katta masofalar yaratilmasligi uchun uning savdo markazining yangi yoki mavjud binolariga nisbatan joylashganligiga e‘tibor qaratish lozim.

Dastlabki qurilish tugagandan so‘ng, ushbu zaxira maydoni savdo markazining umumiy ko‘rinishini buzmasligi uchun tegishli ravishda obodonlashtirilishi kerak. Yordamchi xonalarni, omborlar va tarqatish tizimlarini loyihalashtirish va qurishda ularni ortib borayotgan ehtiyojlarga mutanosib ravishda kengaytirish choralari ko‘rish hisobga olinishi zarur.

Qarshi, Urganch va Jizzax shaharlarida savdo-maishiy xizmat ko‘rsatish majmualarini rivojlantirishda rejaviy xilma-xillik va kompozitsion birlikka erishish yo‘llari tavsiya qilingan.

Xulosa: Kelgusida aglomerasion darajasidagi savdo-maishiy xizmat ko‘rsatish majmualarini zamonaviy shaharsozlik talablar darajasida loyihalash amaliyoti va qurishni yanada takomillashtirish masalasini hal etishda arxitektorlar va qurilish sohasidagi kadrlar zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslangan bo‘lishi kerak.

Ana shu nuqsonlarni bartaraf etish, fan-texnika yutuqlaridan oqilona foydalanish, zamonaviy me‘morchilikning eng yaxshi qirralarini o‘zaro uyg‘unlashtirish shu kunning dolzarb masalalaridan biridir [7,8,9,10,11].

Adabiyotlar

1. Беддингтон, Н. Строительство торговых центров. Москва. Стройиздат: 1986.
2. Грюн, В. Смит, Л. Торговые центры США. Москва. Стройиздат: 1966. 3-8 бет
3. Градостроительный кодекс Узбекистана-Тошкент: 2021.
4. Гослинг Д., Мэйтленд Б. Проектирование торговых комплексов. Пер. с англ. Д. Копедянского, вод. ред. И. Федосеевой М., Стройиздат, 1979.
5. Мейтленд, Б. Пешеходные торговые-общественные пространства. Мейтленд Б. пер. сангл. – М.: Стройиздат, 1989. - 206 с.
6. Орлов М.А., Федосеева И. Р. и др. Проектирование сетипредприятий торгового-битового обслуживания в городах. М., Стройиздат. 1975
7. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 80-86.
8. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia–predictors of modern shopping centers. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 23-27.

9. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

10. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(10), 31-38.

11. Eshatov IQ. O`zbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat ko`rsatish majmualarini arxitekturaloyihaviy shakllantirish xususiyatlari. // ISBN 978-83-66216-90-7 © iScience Sp. z o. o. Warszawa – 2024.

